

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Qobilov Usmon Uralovich ALISHER NAVOIY SHE'RIYATI OBRAZLAR OLAMI VA BADIYYAT MASALASI.....	5
2. Abror MURTAZAYEV NORMATIV-HUQUQIY Hujjatlarni matnini lingvistik ekspertiza qilishning turlari.....	12
3. Abdug'aniyeva Iroda Abbos qizi SPEECH ACT THEORY AND ITS CLASSIFICATIONS.....	19
4. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna O'ZBEK, RUS VA INGLIZ TILIDAGI FOLKLORNING DEMOOLGIK VA MIFOLOGIK PERSONAJLARNI TAQQOSLASH.....	24
5. Saliyeva Ziroat Zokirovna YOZISHNI ORQITISHNING XUSUSIYATLARI VA YONDASHUVLARI.....	29
6. Габбובה А.Қ., Алиева М.И., Мехтиева З. Х. ОСОБЕННОСТИ КОМПСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.....	35
7. Нодира Аззамовна Исакова ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ЎЗЛАШМАЛАРНИ ТАСНИФЛАШ ВОСИТАЛАРИ.....	40
8. Tagayeva Tamara Baxodirovna U.S.MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI.....	47
9. Усманова Салиха Юлдашевна, Хайдарова Гулбахор Юлдашевна ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.....	53
10. Тагаева Сайёра Улашевна, Мустанова Шохиста Артиковна MUTTER/ ОНА КОНЦЕПТИНИНГБАДИИЙ МАТНЛАРДА ВОКЕЛАНИШИ.....	58
11. Hamroyeva Farida Faxriddinovna “BABYLON REVISITED” VA “IMON” NOVELLALARIDA MAVZUGA OID NARRATIVLI TRANSPOZISIYA XUSUSIDA.....	63
12. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PESSIMISTIC MOOD TOWARD HUMAN NATURE DEPICTED IN THE NOVEL “THE UNICORN” BY IRIS MURDOCH.....	68
13. Buranova Lola Uktamovna FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE.....	75
14. Umarova Oyzoda Solijonovna, Farhodova Shahzoda Umidovna INGLIZ TILI SHAKLLARINING SOTSIOLOGIK TADQIQI.....	81
15. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSE ASARLARIDAGI BADIY ZAMON TASNIFI.....	86
16. Abdusalamova Lobar Akbar Qizi CH. AYTMATOV IJODI VA XX ASR SO'NGGI CHORAGIDAGI INGLIZ ADABIYOTSHUNOSLIGI (“Alvido, Gulsari!” qissasi misolida).....	90
17. Tursunova Parvina, Tuychiyeva Maxchexra, Abdullayeva Parvina O'QUV-PEDAGOGIK JARAYONINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH.....	97
18. Kadirova Dilfuza Alisherovna O'ZBEK TILIDA MAQTOV KONSEPTINING VERBALIZATSIYASI.....	102

19. Botirova Maxliyo O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA REKLAMA MATNLARI TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI.....	106
20. Zakirova Madina Damirovna MAIN LINGUISTIC APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF FOREGROUNDING.....	112
21. Бобоев Улаш Нейматович ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ ШОК-ТЕЙМЕНТА В УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.....	120
22. Atabayeva Zarnigor Baxran qizi JAHON ADABIYOTIDA DEMONIZATSIIYA MOTIVI, UNING GENEZISI VA ANAMIYATI.....	126
23. Джураев Ботир Илхомович ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИҚДОРИЙ АСПЕКТУАЛЛИКНИНГ СИНТАКТИК ИФОДАЛАНИШИ.....	133
24. Балясникова Марина Александровна К ЭТИМОГРАФИИ СИМВОЛА “РАДУГА” В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ.....	138
25. Ташбекова Дилором Исмаиловна, Вохидова Нигора Абдузугуровна ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА).....	145
26. Roza Timonova, Khadicha Suyarova THE IMPACT OF LINGUISTIC PECULIARITIES IN ADVERTISING LANGUAGE: A STUDY ON PUNS, METAPHORS, AND SLOGANS.....	150
27. Ёринова О. ЧОРВАЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИ ЁРТАСИДА ГИПОНИМИЯ ХОДИСАНИНГ ШАКЛЛАНИШИ.....	155
28. Камалходжаева Саида Саидахмадовна ПРАНК КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИКИ.....	160
29. Koziyeva Iqbol Komiljonovna KELIB SHIQISH TURKIY BO‘LGAN RUS FAMILIYALARI.....	163
30. Юнусова Диёра Аминовна СИНТАКСЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ THAT В ПОЗИЦИИ ЯДЕРНОГО ПРЕДИЦИРУЕМОГО КОМПОНЕНТА.....	170
31. Xudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi Qizi AYRIM OMONIM TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOSTATISTIK TAHLILI.....	175
32. Xolova Muyassar Abdulhakimovna SURXONDARYO VILOYATI SHEVALARINING O‘ZBEK MILLIY DIALECTAL KORPUSIDA REPREZINTATIVLIGI.....	180
33. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	188

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Abror MURTAZAYEVAlisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili
va adabiyoti universiteti o'qituvchisi, f.f.f.d. (PhD)

Email: abror.murtazayev.89@inbox.ru

**NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR MATNINI LINGVISTIK EKSPERTIZA
QILISHNING TURLARI** <https://doi.org/10.5281/zenodo.8249732>**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada normativ-huquqiy hujjat loyihalarini ekspertiza qilish turlari haqida fikr yuritiladi. Normativ-huquqiy hujjatlar bevosita va bilvosita jamiyat a'zolarining turli munosabatlarini tartibga solish, uni boshqarish kabi qator vazifalarni bajarganligi sababli uning har tomonlama puxta o'ylangan, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ziddiyatli holatlarga sabab bo'lmaydigan holatda tayyorlanishi har jihatdan muhim. Normativ-huquqiy hujjatlarni ekspertizadan o'tkazishda soha mutaxassislarining aralashuv chegarasini to'g'ri aniqlab olish ham juda muhim masalalardan biridir.

Kalit so'zlar: lingvistik ekspertiza, iqtisodiy, ilmiy, ekologik, moliyaviy, korrupsion, gendruhuquqiy, huquqiy, ekstremistik.

Аброр МУРТАЗАЕВпреподаватель Ташкентский государственный университет узбекского
языка и литературы имени Алишера Навои, филологических наук (PhD)

Электронная почта: Email: abror.murtazayev.89@inbox.ru

**ВИДЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТЕКСТА НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ****АННОТАЦИЯ**

В данной статье рассматриваются виды экспертизы законопроектов. В связи с тем, что нормативно-правовые документы прямо и косвенно выполняют ряд задач, таких как регулирование и регулирование различных отношений членов общества, важно во всех отношениях подготовить их таким образом, чтобы не вызывать возможных конфликтов. Одним из важнейших вопросов является правильное определение пределов вмешательства экспертов в области экспертизы.

Ключевые слова: лингвистическая экспертиза, экономическая, научная, экологическая, финансовая, коррупционная, гендерно-правовая, юридическая, экстремистская.

Abror MURTAZAEVTeacher of the Tashkent State University of Uzbek
Language and Literature named after Alisher Navoi

Email: abror.murtazayev.89@inbox.ru

TYPES OF LINGUISTIC EXPERTISE OF THE TEXT OF LEGAL DOCUMENTS

ANNOTATION

This article discusses the types of examination of bills. Due to the fact that legal documents directly and indirectly perform a number of tasks, such as regulating and regulating various relations between members of society, it is important in all respects to prepare them in such a way as not to cause possible conflicts. One of the most important issues is the correct determination of the limits of the intervention of experts in the field of expertise.

Key words: linguistic expertise, economic, scientific, environmental, financial, corruption, gender-legal, legal, extremist.

Jamiyat hayotida muhim bo'lgan barcha masalalarni har tomonlama keng o'rganish bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan, hattoki, bu masala anchayin faollashib ham qoldi. Alisher Navoiyning "Ko'rlar va fil" hikoyatida bo'lgani kabi bir tomonlamalikdan xoli bo'lishi, subyektivlikdan qochib, obyektiv yondashish uchun ham normativ-huquqiy hujjatlarni turli tomondan professional tahlil va tahrirdan o'tkazish har jihatdan muhim. Ya'ni, jamiyat hayotini tartibga solishda, ular faoliyatini muvofiqlashtirishda asosiy vosita sifatida qaraladigan normativ-huquqiy hujjatlarning har tomonlama puxta va pishiq bo'lishi, turli ziddiyatlardan xoli bo'lishiga doimo diqqat qaratish, huquqiy, iqtisodiy-ijtimoiy va siyosiy muammolarning oldini olishga xizmat qiladi.

Hujjatni rasmiylashtirishga qo'yiladigan talablar tashkilotlarning normativ hujjatlarida nazarda tutilgan qonunlarda, qonun hujjatlarida, normativ-huquqiy hujjatlarda bo'lishi mumkin. Huquqshunoslik nuqtai nazaridan rasmiy hujjatlar yuridik kuchga ega, ya'ni ular huquqiy munosabatlarga, masalan, huquq sub'ektlari uchun muayyan (potentsial yoki real) huquq yoki majburiyatlarning paydo bo'lishi, o'zgarishi yoki bekor qilinishiga ta'sir ko'rsatish qobiliyatiga ega. Yurisprudensiyada yuridik kuchga ega bo'lgan hujjat yuridik akt deb ataladi. Aniqlik kiritamizki, yuridik kuch xususiyatiga ko'ra rasmiy hujjatlar normativ-huquqiy hujjatlarga va normativ bo'lmagan huquqiy hujjatlarga bo'linadi. Yuridik kuchga ega bo'lgan hujjatlarga nisbatan, qoida tariqasida, lingvistik ekspertiza o'tkaziladi. Boshqacha qilib aytganda, yuridik kuchga ega bo'lgan bunday rasmiy hujjatlar matnlari ko'pincha lingvistik ekspertiza ob'ekti hisoblanadi, chunki ularning tegishli huquqiy va, albatta, ijtimoiy ahamiyati yuqori.

O'zbekiston Respublikasining "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi Qonunida (Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 24-noyabrda qabul qilingan Senat tomonidan 2020-yil 18-dekabrda ma'qullang) "4-bob. Normativ-huquqiy hujjat loyihasini ekspertizadan o'tkazish va kelishish

25-modda. Normativ-huquqiy hujjat loyihasining ekspertizasi

Normativ-huquqiy hujjat loyihasi huquqiy va korrupsiyaga qarshi ekspertizalardan o'tkazilishi shart." deb belgilangani holda Normativ-huquqiy hujjat loyihasi ishlab chiquvchining yoki normativ-huquqiy hujjat qabul qilish huquqiga ega bo'lgan organning qaroriga ko'ra quyidagi ekspertiza turlaridan o'tkazilishi belgilab qo'yilgan:

- 1) iqtisodiy;
- 2) moliyaviy;
- 3) ilmiy;
- 4) lingvistik;

5) ekologik ekspertizadan, shuningdek boshqa turdagi ekspertizalardan o'tkazilishi mumkin.

Шунингдек, О'ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING "XOTIN-QIZLAR VA ERKAKLAR UCHUN TENG HUQUQ HAMDA IMKONIYATLAR KAFOLATLARI TO'G'RISIDA"gi Qonunda (Qonunchilik palatasi tomonidan 2019-yil 17-avgustda qabul qilingan Senat tomonidan 2019-yil 23-avgustda ma'qullangan) "gender-huquqiy ekspertiza — normativ-huquqiy hujjatlarni hamda ularning loyihalarini xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlarini ta'minlash prinsiplariga muvofiqligi yuzasidan tahlil qilish;" belgilab qo'yilgan turi ham mavjud.

Shu o'rinda bir mulohazali masala bor, ushbu qonunga ko'ra, normativ-huquqiy hujjat huquqiy va korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazilishi shart deyilgani holda boshqa turdagi ekspertizalardan o'tkazilishini qat'iy belgilamasdan, tashabbuskorning qaroriga ko'ra o'tkazilishi mumkin ekanligi belgilab qo'yilgan. Yuqoridagi ekspertizalarning ekologik ekspertiza turiga doim ham ehtiyoj tushmasligi mumkin, biroq, lingvistik, iqtisodiy va ilmiy ekspertizalarga doim zaruriyat bor ekanligi, ayniqsa lingvistik ekspertizaga ehtiyoj katta ekanligini jonli hayotning, xususan, normativ-huquqiy hujjatlardagi jumalarning g'alizligi, uning turli talqinlarga sabab bo'layotganligining tez-tez tilga olinayotganligi ham tasdiqlaydi.

Ammo har xil turdagi hujjatlar uchun yuridik kuchning o'ziga xos xususiyati har xil bo'lib, hujjat muallifining (mualliflarining) huquqiy maqomi va vakolatiga va hujjatning funksional maqsadiga bog'liq. Hujjatning yuridik kuchining namoyon bo'lish darajasi va belgilangan kommunikativ maqsadga erishish darajasi, shuningdek, hujjat turini to'g'ri tanlashga, shuningdek uni tuzish va ishlashning barcha qoidalariga rioya qilishga bog'liq. Amaliyotda esa hujjatlarni lingvistik ekspertizadan o'tkazishning ikki turi amalga oshiriladi: hujjat matnini loyihalash bosqichida lingvistik ekspertiza va hujjatni qo'llash bosqichida lingvistik ekspertiza. Birinchi turdagi lingvistik ekspertiza ob'ekti, birinchi navbatda, har qanday darajadagi normativ-huquqiy hujjatlardir. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING "NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR LOYIHALARINI LINGVISTIK EKSPERTIZADAN O'TKAZISH TARTIBI TO'G'RISIDAGI NIZOMNI TASDIQLASH HAQIDA"gi Qarorida "**normativ-huquqiy hujjat loyihasi** — qonunchilikka muvofiq qabul qilinadigan, umummajburiy davlat ko'rsatmalari sifatida huquqiy normalarni belgilaydigan, o'zgartiradigan yoki bekor qiladigan rasmiy hujjat loyihasi;

lingvistik ekspertiza — loyiha matnining davlat tili qoida va talablariga muvofiqligini mutaxassis tomonidan o'rganilishi;

davlat tili qoida va talablari — o'zbek adabiy tilining imloviy, uslubiy, leksik-grammatik, grafik va punktuatsiya qoidalari, atamalarni to'g'ri qo'llash va matnda mantiqiy xatoliklarga yo'l qo'ymaslik talablari;" Qonun loyihasining lingvistik ekspertizasi qonun loyihasining lingvistik ekspertizasini baholashdan iborat. Taqdim etilgan matnning normativ-huquqiy hujjatlar tilining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda zamonaviy o'zbek tili adabiy tili me'yorlariga muvofiqligi va atamalardan foydalanishdagi grammatik, sintaktik, uslubiy, mantiqiy, tahririy texnik xatolar va xatolarni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar berishdir. Hujjat matnini lingvistik ekspertizadan o'tkazishga bunday yondashuv asosli ko'rinadi, uni amalga oshirish nafaqat federal darajada, balki nafaqat federal qonunlar shaklida, balki qonun hujjatlarini ishlab chiqishda majburiy qadam bo'lishi mumkin va kerak. shuningdek, barcha boshqa darajalarda va qonunlar ishlab chiqishning barcha boshqa shakllari uchun, shu jumladan mahalliy normativ hujjatlarni ishlab chiqish. Hujjatni lingvistik ekspertizadan o'tkazishning ikkinchi turi - uni qo'llash bosqichida o'tkaziladigan ekspertiza. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, bunday ekspertiza, shu jumladan "hujjat matni qoidalarini talqin qilish" shaklida "zamonaviy nutqda ushbu qoidalarni tushunishning qanday variantlari mumkinligini" aniqlash uchun zarurdir. Ushbu turdagi lingvistik ekspertiza yordamida hal qilinadigan vazifalarni K.I.Brinev germevntik deb belgilagan. Ular tilshunosga savollar berish orqali hal qilinadi, unda bahsli ma'nolar shakllantiriladi. Asosiy masala, uning fikricha, matnda bu ma'nolarning neytrallanishining mavjudligi yoki uning yo'qligiga isbotidir. Shu bilan birga, talqinlardan birining to'g'ri deb kvalifikatsiyasi qarama-qarshi ma'nolarni neytrallashning yo'qligi bilan bog'liq, aks holda teng ehtimolli talqinning mavjudligi haqiqati tan olinadi. Huquqiy normalar talqin qilinishi kerak. Lingvistik ekspertiza zaruratining asosiy sababi huquqiy normalarni belgilash va bevosita amalga oshirish (qo'llash) huquqi o'rtasidagi tafovutdir. Huquqni talqin qilish huquqni qo'llash (huquqni qo'llash) jarayonining zaruriy va muhim elementiga aylanadi. Shu bilan birga, huquqiy normaning mazmunini aniqlash uchun lingvistik ekspertiza o'tkazish huquqiy normalarni talqin qilishning bir nechta usullaridan biridir. Amalda, talqin qilishning boshqa usullari ham qo'llaniladi, masalan, mantiqiy, tizimli, tarixiy-siyosiy, teleologik va maxsus-huquqiy. Qonun ijodkorligi subyekti, birinchi navbatda, huquqiy hujjat matnini loyihalash bosqichida lingvistik ekspertizadan o'tkazishdan manfaatdordir. Normativ-huquqiy hujjatni qo'llash bosqichida uning lingvistik ekspertizasini o'tkazishga qiziqish sub'ektlarning keng doirasi tomonidan yuzaga kelishi

mumkin. Suddan tashqari lingvistik ekspertiza nazariyasi va amaliyotining umumiy masalalarini qamrab oluvchi munozarali ommaviy axborot vositalari matnlarini lingvistik ekspertizadan o'tkazish bo'yicha yo'riqnoma mualliflari fuqarolar va mansabdor shaxslarning vaziyatni mustaqil va tezkor tushunish maqsadida ekspertiza muassasalariga murojaatlari soni ko'pligini ta'kidlaydilar. Huquqni muhofaza qilish organlarini himoya qilish, dalillarni olish va iloji bo'lsa, qonuniylik va tartibni mustaqil ravishda tiklash doimiy ravishda o'sib bormoqda. Bunday murojaatlar ekspertiza muassasasi faoliyatining umumiy hajmida salmoqli ulushni tashkil etadi. Lingvistik ekspertizaning maxsus kichik turi hakamlik, fuqarolik yoki jinoiy protsessning bir qismi sifatida amalga oshiriladigan va sud-tibbiy ekspertiza turiga tegishli sud-lingvistik ekspertiza hisoblanadi. Sud-lingvistik ekspertiza deganda nutq ishining mazmun-semantik va formal jihatlarini lingvistik tahlil qilish tushuniladi - bu tegishli qonun hujjatlarida nazarda tutilgan muayyan huquqbuzarlik belgilari ostida bo'lgan og'zaki tuzilmalar va til birliklarini aniqlashning asosiy usuli.

G.V.Kusov sud-lingvistik ekspertizani oddiy lingvistik va madaniy vaziyatni aniq huquqiy qarorga olib keladigan mazmunli ilmiy tasdiqlangan xulosalarga tarjima qilishni ko'rsatadigan bahsli matnning ekspert talqini sifatida tushunadi. Sud lingvistik ekspertizasi sud ishlarini yuritish maqsadida olib boriladigan lingvistik tadqiqotdir. Bunda lingvistik ekspertiza predmeti ham yuridik, ham yuridik bo'lmagan matnlar bo'lishi mumkin. Sud-lingvistik ekspertiza tilshunoslik sohasida bilimga ega bo'lgan mutaxassisni jalb qilishdan boshqa yo'l bilan aniqlash mumkin bo'lmagan faktlarni asoslash uchun tayinlanadi. Yurtimizda bunday ekspertizalarni davlat ekspertiza muassasalari hamda ilmiy muassasalar amalga oshirsa, xorijiy davlatlarda xususiy ekspertiza muassasalari ham bunday huquqqa ega. Normativ-huquqiy hujjatlar (normativ-huquqiy hujjatlar) loyihalarini lingvistik ekspertizadan o'tkazish hujjat loyihasi matnining til normalari, uslubiy va kompozitsion xususiyatlariga muvofiqligini baholash maqsadida amalga oshiriladi. Bunday lingvistik ekspertiza natijasi tegishli xato va noaniqliklarni bartaraf etish, huquqiy hujjat loyihasi matnini yuridik tilning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda o'zbek adabiy tili normalari talablariga muvofiqlashtirish bo'yicha takliflardir. Hujjatni qo'llash bosqichida o'tkaziladigan lingvistik ekspertizaning maqsadi kengroq bo'lib, hujjat matnidagi til xatolari va qarama-qarshiliklarini aniqlash, tushunmovchilik ehtimolini keltirib chiqarish, shuningdek, alohida qismlarning so'zma-so'z ma'nosini aniqlashdan iborat. hujjat matnidan. Birinchi turdagi lingvistik ekspertiza funktsiyasini profilaktika, ikkinchi turdagi funktsiyasini detektiv sifatida belgilash mumkin.

Qonunlar mukammalligiga erishishda yuridik-lingvistik ekspertiza o'tkazishning mexanizmini takomillashtirish hamda qonun ijodkorligining aynan qaysi bosqichida, qanday tartib va asoslarda yuridik-lingvistik ekspertiza o'tkazish lozim ekanligini belgilash lozim. Qonun loyihalarini ekspertizadan o'tkazishning shakl va turlari xususida olimlar o'rtasida turli yondashuvlar mavjud.

Xususan, bu haqda X.Xayitov o'z tadqiqot ishida professor X.Odilqoriyevning "Qonun loyihalarini yuridik-lingvistik tahlil etishning norasmiy va rasmiy ekspertizasi turlarini farqlash mumkin. Unga ko'ra, qonun loyihasi matnini tuzish bo'yicha ishlar dastlab qonunchilik tashabbusi subyektlari yoki ularning topshirig'iga binoan mutaxassislar, ilmiy muassasalar, vazirlik va boshqa tashkilotlar tomonidan amalga oshirilib, mazkur faoliyat qonun ijodkorligi jarayoni boshlanguniga qadar bo'lgan davrda olib boriladi. Bu davrda qonun loyihasini tayyorlashda mutaxassislar, olimlar ishtirok etishi va dastlabki loyiha ekspertlar tahlilidan o'tkazilishi mumkin. Ushbu jarayonni qonun loyihasining norasmiy ekspertizasi deb, e'tirof etish to'g'ri bo'ladi." ni keltirib o'tadi.

Qonun loyihasi qonunchilik tashabbusi huquqining subyekti tomonidan Oliy Majlisning Qonunchilik palatasiga kiritilgandan so'ng qonunda nazarda tutilgan tartibda mas'ul qo'mita (yoki tegishli qo'mita) tomonidan tayinlanadigan va amalga oshiriladigan ekspertizalar qonun loyihasining rasmiy ekspertizasi hisoblanadi". Shuningdek, qonun loyihalarini yuridik-lingvistik ekspertizadan o'tkazishning umumiy va maxsus turlarini farqlashni ham nazardan chetda qoldirmaslik zarur. Ushbu yuridik-lingvistik ekspertizadan o'tkazishning turlari o'zaro bir qator xususiyatlari bilan farqlanadi. Qonun loyihalarini umumiy yuridik-lingvistik ekspertizadan o'tkazish qonun loyihasini tayyorlash zimmasiga yuklatilgan organ yoki ishchi guruh tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu ekspertiza turini o'tkazish shunisi bilan farqlanadiki, unda malakali tilshunos va huquqshunoslarning yuridik-lingvistik ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etishi talab etilmaydi. Ammo zaruratga qo'ra ushbu

organlar tomonidan qonun loyihasining qonunchilik texnikasi talablariga moslashtirish maqsadida mutaxassislar ishtirokida maxsus yuridik-lingvistik ekspertizadan o'tkazilishini nazarda tutishi mumkin deb keltilgan.

Normativ-huquqiy hujjat loyihalarini lingvistik ekspertizadan o'tkazish uning amaliyotga joriy qilinganda turli ziddiyatlarga, ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy muammolarning oldini olinishiga xizmat qiladi. Normativ-huquqiy hujjatlarni loyiahlik davrida lingvistik ekspertiza qilinganida nimalar qilish lozimligi belgilangani holda ularning kuchga kirgandan keyin qanday lingvistik ekspertizalar o'tkazilishi haqida ham tajribamizda kuzatilgan ayrim holatlardan misol keltirish orqali masalaning mohiyatini ochishga harakat qilamiz. Normativ-huquqiy hujjatlar bilan bog'liq sud-ekspertizalari tayinlanganda kuchga kirgan normativ-huquqiy hujjat loyihalarining o'sha hujjatdan yuqori va quyi turadigan normativ-huquqiy hujjat bilan mazmuniy jihatdan mos yoki zid ekanligini baholash ham normativ-huquqiy hujjatlar ustida amalga oshiriladigan lingvistik-ekspertiza turlaridan deb belgilash, qabul qilish mumkin deb hisoblaymiz. Masalan, bizga qilingan murojaatda Maktabgacha ta'lim vazirining Prezident qaroriga zid ravishda chiqarilgan deb da'vo qilingan normativ-huquqiy hujjat matnining mazmuniy muvofiq yoki nomuvofiqligini aniqlash yuzasidan so'rovnomma kelib tushdi. Unga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 03-apreldagi PQ-5053 sonli "Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining tuzilmasini maqbullashtirish va shtat birliklari sonini qisqartirish to'g'risida"gi Qarori qabul qilingan. Mazkur qarorning 1-bandida asosan davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari hamda ularning idoraviy va hududiy bo'linmalari boshqaruv xodimlarining sonini 15 foizgacha maqbullashtirish hamda ularning yangilangan **cheklangan sonini** 1-ilovaga muvofiq belgilash ko'rsatilgan. Ya'ni, Sizing so'rovingizga ko'ra Maktabgacha ta'lim vazirligi bandida quyidagicha tavsiflangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-apreldagi PQ-5053-son **Ошибка!**

Недопустимый объект гиперссылки. 1-ILOVA

Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari hamda ularning idoraviy va hududiy bo'linmalari boshqaruv xodimlarining cheklangan soni

T/p	Vazirlik va idoralar nomi	Mavjud boshqaruv xodimlari shtat birligi soni	Jami qisqartirilayotgan shtat birliklari	Shundan:				2021-yil 1-may holatiga boshqaru v xodimlari shtat birligi soni
				Davlat byudjeti hisobidan		Byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan		
				Mavjud shatat birliklar soni	Qisqartirilayotgan shatat birliklari	Mavjud shatat birliklar soni	Qisqartirilayotgan shatat birliklari	
8.	Maktabgacha ta'lim vazirligi	2 325	349	2 325	349		1 976	
	Markaziy apparat	142	23	14 2	23		11 9	
	Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar bo'linmalari	290		29 0			29 0	
	tuman va shahar bo'linmalari	1 893	326	1 893	326		1 567	

Yuqoridagi holatdan ko'rinib turibdiki, jami vazirlik tuzilmasi bo'yicha 349 ta, shundan vazirlik markaziy apparatidan 23 ta, tuman va shahar bo'linmalaridan 326 ta shtat birliklari qisqartirilishining cheklangan soni belgilab ko'rsatilgan.

Ya'ni, normativ-huquqiy hujjatlar bo'yicha vazirlikning buyrug'idan huquqiy jihatdan ustun turuvchi Prezident qarorida "Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari hamda ularning idoraviy va hududiy bo'linmalari boshqaruv xodimlarining cheklangan soni"da 1-ilovasida "markaziy

apparat”dan jami 23 ta, “tuman va shahar bo‘linmalari”dan jami 326 ta deb aniq belgilab berilgan hamda “Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar bo‘linmalari”da hech qanday son ko‘rsatilmagan, belgilanmagan. Bu esa qisqartirish, muqobillashtirish hamda boshqa o‘zgartirishlarni yuqori va quyi bo‘g‘indagina amalga oshirishni ko‘rsatadi.

Shu bilan birga so‘rovingizda vazirlik PQ-5053-sonli Qarorining 1-ilovasida izohga asosan o‘rta bo‘g‘indagi shtat birligi qisqartirilganligi ma‘lum qilingan.

Izohni keltiramiz:

“Davlat organi rahbariga, zarur hollarda, tashkilot markaziy apparati, idoraviy va hududiy bo‘linmalarining tuzilmasiga boshqaruv xodimlarining belgilangan cheklangan soni doirasida o‘zgartirishlar kiritish huquqi beriladi;”

Mazkur izohni tahlil qiladigan bo‘lsak, birlamchi huquqiy jihatdan ahamiyat qaratilishi lozim bo‘lgan jumla bu - **“zarur hollarda”**, ya‘ni davlat organi rahbari ishchi guruhining xulosasi orqali mazkur **o‘zgartirishlarni** qanday hollarda amalga oshirish sabablarini asoslovchi aniq mezonlarni ishlab chiqqan holdagina ruxsat etilishini taqozo qiladi.

Ikkinchidan, muhim jumla bu - **“belgilangan”** so‘zi mazkur qarorning ilovasida **qisqartirish** mumkin bo‘lgan raqamlarni aniq va ravshan qilib belgilab qo‘yilganligini anglatadi, ya‘ni so‘rovnomadagi holatdan kelib chiqsak, vazirlik markaziy apparatiga 23 ta, tuman va shahar bo‘linmalaridan 326 ta shtat birliklari ichidagina qisqartirish huquqi berilgan.

Uchinchidan, muhim jumla bu - **“cheklangan”** so‘zi bo‘lib, mazkur qarorning ilovasida **qisqartirish** mumkin bo‘lgan raqamlar sonini avvaldan cheklab berilganligini bildiradi. Bu bilan vazirlik markaziy apparatiga 23 ta, tuman va shahar bo‘linmalaridan 326 ta shtat birliklaridagi cheklab ko‘rsatilgan qiymatlar doirasidagina qisqartirish mumkin ekanligini anglatadi.

Bu holatda eng muhim jihat shundan iboratki, “Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar bo‘linmalari”da 290 ta mavjud shtat birligi borligi **belgilanib**, shtat birliklarini **qisqartirish** nuqtasi “0” qiymatda ifodalangan va cheklab, o‘zgartirish, muqobillashtirish hamda qisqartirish bo‘yicha hech qanday miqdor ko‘rsatilmagan, ya‘ni mavjud 290 ta shtatdagi xodimlar o‘z joyida qolib ishlashi belgilab berilgan.

Shu bilan birga 1-ilovaning izohida keltirilgan **“o‘zgartirishlar”** so‘zi Maktabgacha ta‘lim vazirligining 55-sonli buyrug‘ida **“qisqartirish”** tarzida talqin qilinib, PQ-5053 son Qarorida ko‘rsatilmagan band doirasida qo‘llanilib, jiddiy xatolikka yo‘l qo‘yilgan.

PQ-5053 son Qarorning 1-ilovasidagi izohida keltirilgan **“Davlat organi rahbariga, zarur hollarda, tashkilot markaziy apparati, idoraviy va hududiy bo‘linmalarining tuzilmasiga boshqaruv xodimlarining belgilangan cheklangan soni doirasida o‘zgartirishlar kiritish huquqi beriladi;”** bandidagi jumalarning mazmuniga ko‘ra tizimning “Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar bo‘linmalari”da bunday qisqartirishlarni amalga oshirishni anglatmaydi.

Shuningdek, mazkur izohning ikkinchi bandida **“zarur hollarda, mazkur davlat organlari va tashkilotlari yuridik xizmatlarning mavjud shtat birliklarini qisqartirishiga ruxsat etiladi”** deb keltirilgan bo‘lib, aynan qaysi shtat birliklarini qisqartirishga ruxsat etilishi belgilab berilgan. Ya‘ni faqatgina yuridik xizmat shtat birliklari doirasidagi qisqartirishga ruxsat berilgan bo‘lib, boshqa nomdagi lavozim shtat birliklari belgilanmagan hamda ko‘rsatilmagan.

Qonun loyihalarini maxsus yuridik-lingvistik ekspertizadan o‘tkazishda ushbu ekspertizani amalga oshiruvchi mutaxassislar malakali tilshunoslar va huquqshunoslar hamda qonun loyihasi tartibga solishi nazarda tutilgan soha haqida mukammal bilimga ega bo‘lgan ekspertlar ishtirokidagi yuridik-lingvistik ekspertizani tushunish lozim.

Xorijda, normativ-huquqiy hujjat loyihalarini eksiremistik xususiyati bor yoki yo‘qligiga ko‘ra ham ekspertiza qilinishi mumkin ekanligi to‘g‘risida ham ayrim qarashlar mavjud. Bu haqda “Rossiyadagi o‘zbekistonlik migrantlarga huquqiy yordam berish bilan shug‘ullanib kelayotgan asli o‘zbekistonlik huquqshunos Valentina Chupik Kun.uz bilan suhbatda Rossiyada qabul qilinishi rejalashtirilayotgan hujjatga ko‘ra ushbu mamlakat mehnat muhojirlari uchun haqiqiy migratsiya konslageriga aylantirilishi haqida gapirdi.” Valentina Chupik Rossiya xavfsizlik kengashi yig‘ilishida migratsiya masalasi yopiq eshiklar ortida muhokama qilinganligini va natijada, “migrantlar

insoniyatning asosiy dushmani” deb e’lon qilingan sirli hujjat paydo bo’lganligini ta’kidladi. Va bu hujjatning o’zini soxta ekanligini, uning ekstremistik xususiyatda ekanligini shu bilan izohladi.

Yuqorida keltirilgan lingvistik ekspertiza turlaridan, ilmiy, lingvistik, korrupsion, gender-huquqiy va eksrtemistik kabilarni maxsus bilimga ega bo’lgan huquqshunos ham, lingvistik ham o’tkaza oladi deb hisoblaymiz, biroq, iqtisodiy, moliyaviy hamda ekologik kabilarni aynan o’sha sohaning mutaxassislari tomonidan o’tkazilishi to’g’ri bo’ladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Бельчиков А. Ю., Горбаневский М. В., Жарков И. В. Методические рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных текстов в СМИ: сборник материалов. М.: ИПК «Информкнига», 2010. – Б. 30.
2. Лингвистическая экспертиза это (<https://ru.wikipedia.org/w>)
3. Кусов Г. В. Вопросно-ответная конструкция и судебная лингвистическая экспертиза // Язык и право: актуальные проблемы взаимодействия: материалы I международной научно-практической конференции / отв. ред. В. Ю. Меликян. Ростов н/Д: ООО «Донское книжное издательство», 2011. – Б. 46.
4. Хайитов Х. Қонун ижодкорлигида юридик-лингвистик экспертиза ўтказишнинг ташкилий ва ҳуқуқий масалалари. Монография. Тошкент 2012. – В .50.
5. Одилқориев Х. Қонун лойиҳаларини илмий-ҳуқуқий экспертиза қилишни такомиллаштириш // Қонунчилик ҳужжатларини экспертиза қилиш муаммолари. Илмий-амалий семинар материаллари.– Тошкент, 2005. – Б. 27.
6. Алишер Навоий “Лисон ут-тайр” Тошкент.: Адабиёт ва санъат нашриёти. 1991.– В.133.
7. Бриллиантов А. Критерии официального документа // Уголовное право. 2010. № 5. –Б. 15.
8. <https://lex.uz/docs/-5378966>

4. D. Sulevmanov, A. Gatiatullin, N. Prokopyev and N. Abdurakhmonova, "Turkic Morpheme Web Portal as a Platform for Turkology Research," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351500.
5. <https://uzbekcorpus.uz/>
6. Koskenniemi, K. (1983). Two-Level Model for Morphological Analysis. International Joint Conference on Artificial Intelligence.
7. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati/ A. Hojiyev, A. Nurmonov, S. Zaynobiddinov va boshq. – T.: 2001
8. А.В. Чемышев Динамический лексикон: компьютерное представление моделей словообразования // *Turklang*, 2017 (II). – P.224.
9. Yuldashev J. Usmon Nosir she'riyati lingvopoetikasi : Filol. fan. falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati 2023.
10. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
11. Alessandro Agostini, Timur Usmanov, Ulugbek Khamdamov, Nilufar Abdurakhmonova, and Mukhammadsaid Mamasaidov. 2021. UZWORDNET: A Lexical-Semantic Database for the Uzbek Language. In Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, pages 8–19, University of South Africa (UNISA). Global Wordnet Association.
12. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
13. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
14. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.